

complex relief or free spaces, infrastructure and building. The specifics of each of the group of objects has been identified. The latter criterion should be considered when choosing approaches to their restoration, taking into account the restrictions on protected areas, technical requirements to urban infrastructure and general urban planning documentation.

In the *future*, it is planned to continue working at the results of photofixation in order to discover new material and details of state of defensive works, in particular, those limited for access; to publish certain important survey results; to compile practical suggestions and recommendations for expanding possibilities of their usage.

Нікітенко Н. М.

Доктор історичних наук, професор,
завідувач науково-дослідного відділу “Інститут “Свята Софія””
Національний заповідник “Софія Київська”

ГОЛОВНІ НАМІСНІ ІКОНИ СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ ДОБИ ІВАНА МАЗЕПИ

У давнину головний вівтар Св. Софії був відокремлений од її центральної нави невисокою мармуровою перегороджею (темплоном), рештки фундаменту якої виявлено між внутрішніми пілястрами східних підбаневих стовпів. Як припускають, це була типова для візантійських пам’яток XI ст. конструкція у вигляді портика з шести колон, що підтримували горизонтальну балку – архітрав. Загальна висота темплона сягала 2,95-2,96 м, тобто дорівнювала висоті полілітії (декоративної панелі з різнобарвних кам’яних плит) над синтроном (спільним сидінням для вищого духовенства), над якою розміщено мозаїчні композиції вівтарної апсиди. Можливо, темплон (чи його елементи) існував у Софії Київській до кінця XVI – першої третини XVII ст., тобто до періоду її занепаду.

Появу високого іконостаса в Софії Київській можна з певністю пов’язувати з часами митрополита Петра Могили (1633–1647) і його діяльністю щодо відродження “митрополії руської”. Із записів архідиякона Павла Алеппського, який супроводжував антиохійського патріарха Макарія в його подорожі до Москви в середині XVII ст., дізнаємося про пишний могилянський іконостас у Св. Софії: “Іконостас при вратах цих вівтарів сподобний і величний; він новий, надзвичайно великий, вражає дивовижністю глядача. Нікому не під силу його описати – такий він гарний і така розмаїта його різьба та позолота”¹. Захоплено відгукується Павло Алеппський і про храмову ікону собору, зазначаючи мудрість її задуму й майстерність вирішення. Храмова ікона Святої Софії Премудрості Божої мала традиційне розміщення – на південь від Царських врат, поруч з іконою Спасителя і відзначалася оригінальним сюжетним трактуванням: “Лівобіч від ікони Господа стоїть ікона Святої Софії, роботи мудрого й умілого майстра, при основі якої навкруг рід склепіння; над церквою Христос і Його Дух Святий сходять на нього в сяєві; внизу зображення геєни; диявол з дуже великим носом тримає в руці лук і стріли, поряд з ним безліч персіян у серпанкових тюрбанах з луками й стрілами стріляють у церкву; юрба франків у своїх капелюхах і костюмах з рушницями й гарматами, з яких вони стріляють; усі ведуть бій проти неї”². Іконографія цього храмового образу Святої Софії доволі незвична для православної традиції і вочевидь відбиває притаманні мистецтву тієї доби прозахідні впливи.

Стосовно подальшої долі софійського іконостаса якихось певних даних немає. Однак у рукопису Києво-Печерської лаври № 178 (1767) зазначено, що митрополит Варлаам Ясинський (1690–1707) “соборну престольну церкву Св. Софії прикрасив позолоченням усіх бань,

¹ Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским / Пер. с. арабского Г. Муркоса. М., 1896–1898. Вып. 2. С. 70-71.

² Там же.

також і *іконостасом* (курсив мій. – Н. Н.)”¹. Автор наукової монографії про Софію Київську (на жаль, не виданої) А. Лінчевський вважав, що митрополит Варлаам Ясинський полагав, що могилянський іконостас, а також замовив кілька нових іконостасів для новостворених вівтарів другого поверху, папертей і веж, для чого запросив знаного тоді майстра Іларіона Мігуру. Останньому, з усієї вірогідності, належить храмова ікона в тій редакції, що стала відомою за митрополита Варлаама і дійшла до наших часів².

Припущення А. Лінчевського про участь І. Мігури в реставрації могилянських іконостасів Софії, зокрема центрального, й про написання ним нової храмової ікони Святої Софії – цілком імовірні. Тема Святої Софії Премудрості Божої набула тоді особливої актуальності, бо за часів Івана Мазепи ця тема осмислювалася в контексті розбудови національної держави – Гетьманщини.

На користь появи храмового образу “Свята Софія Премудрість Божа” і, до речі, другого головного намісного образу софійського іконостаса – “Сім святителів” вже за І. Мазепи переконливо свідчить цінне напрестольне Євангеліє 1689 р., вкладене Стефаном Яворським у ризницю Софії Київської в 1703 р. Цей раритет, вперше опублікований московським мистецтвознавцем Е. Самецькою в журналі “Мир музея” (1995 р., січень–лютий), потрапив до приватного Руського національного музею мистецтв і був у 1995 р. вивезений до Німеччини, де зберігається у цьому музеї в Баден-Бадені. В Євангелії перед титулом вклеєно пергаменну вкладну грамоту Стефана Яворського про дарування книги храму Св. Софії Премудрості Божої в 1703 р. Грамоту прикрашають численні медальйони із зображенням євангелістів і Страстей Господніх, у центрі композиції – семистовпна ротонда із постаттю Богородиці Знамення, яка стоїть на місяці у хмарах. По карнизу ротонди читається напис: “Премудрость созда себе храмъ и утверди столпов седмь”. Євангеліє має срібний рельєфний позолочений оклад, на верхній і нижній кришках якого викарбовано аналогічні згаданим софійським храмовим образам іконографічні сюжети – “Свята Софія Премудрість Божа” і “Сім святителів”³. Не виключено, що іконографічними прототипами збережених до наших часів головних намісних ікон Софійського собору доби Рафаїла Заборовського (1731–1747), стали однойменні образи, виконані І. Мігурою на замовлення гетьмана Мазепи та митрополита Варлаама Ясинського.

На користь такого висновку свідчить також водосвятна чаша 1720 р. відомого київського майстра І. Равича з ризниці Софії Київської із зображенням її храмового образу, яка зберігається у фондах НКПМКЗ. Тож вже на 1720 р., тобто раніше від часів митрополита Рафаїла, існував наразі відомий нам храмовий образ Софії Київської.

Бачимо цей образ і на стіні капели Івана Мазепи, вбудованої в західну частину південної зовнішньої галереї на зламі XVII–XVIII ст., де нам вдалося визначити цілісний архітектурно-стінописний ансамбль початку XVIII ст. Він зберігся у вівтарі Дванадцятьох апостолів, і має вигляд невеликої ошатної капели (палацового храму), орієнтованої на вхід у південну вежу. Сьогодні за цим вівтарем закріпилася запропонована мною назва “капела Івана Мазепи”, оскільки даний архітектурний об’єм виник саме за його часів. Стінопис капели Мазепи пізніше неодноразово поновлювався, проте зберіг свою первинну іконографічну програму. Упродовж 2008/9 рр. всі сюжети цього вівтаря звільнено з-під реставраційного тонування 1960-х рр., розчищено від пізнішого олійного запису, реставровано і наразі відкрито для експонування.

У капелі Мазепи, на стіні над входом у південну сходову вежу, що веде на княжі хори, намальовано композицію “Свята Софія Премудрість Божа”, точно таку, яку нині бачимо на храмовій іконі в іконостасі часів митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747). Тема Святої Софії Премудрості Божої, як вже зазначалося, набула актуальності за часів Мазепи. Серцевиною герба гетьмана, що увінчує відому композицію гравюри Іларіона Мігури “Теза на честь Івана Мазепи” є фланкована шістьма головними київськими храмами семистовпна

¹ ДНАББЗ. *Линчевский А., свящ.* Св. София Киевская (XI–XX вв.). Историко-археологическое исследование. К., 1914. Рукопис. С. 399.

² Там само.

³ *Самецкая Э.* Евангелие Стефана Яворского // Мир музея. 1995. № 1 (січень–лютий). Про незавидну долю цього цінного Євангелія писала газета “Сегодня”. Див.: По следам исчезнувшей реликвии. Газ. “Сегодня” № 85 (586) за 03.06.2000.

сінь-ротонда, яку названо Триумфальною Церквою Премудрості Божої, заснованою на святих київських горах. У центрі композиції – сам гетьман, обабіч якого зображено алегорії чеснот.

Дата виникнення гравюри позначена на ній самій – це 12 жовтня 1705 р. Сучасна дослідниця цієї гравюри Н. Сінкевич висловлює цілком логічне припущення, що “теза була подарована Мазепі під час відвідання ним кафедрального собору Св. Софії у Києві, архидияконом якого з 1704 року був Мигура, і образ якого Премудрості Божої присутній у цілій низці елементів гравюри”¹. Не зайве припустити, що саме в 1705 р. було завершено відновлювальні й стінописні роботи в Св. Софії, після чого відбулася її “інавгурація” за участю гетьмана.

Іл. 1. Євангеліє Стефана Яворського.
Вкладний напис 1703 р.

Іл. 2. Євангеліє Стефана Яворського.
Верхня кришка окладу

Іл. 3. Водосвятна чаша київського майстра
І. Равича з ризниці Софії Київської. 1720 р.
Збірка НКПМКЗ.

Іл. 4. Водосвятна чаша київського майстра І. Равича з
ризниці Софії Київської. 1720 р. Деталь

¹ Сінкевич Н. Ідея Софії, благодаті, чеснот і патронату святих у гравюрі-тезі на честь Івана Мазепи // Пам'ятки України: історія та культура. 2013. № 3. С. 24.

Запрошений митрополитом Варлаамом Ясинським визначний український художник, гравер та іконописець Іларіон Мігура реставрував у Софійському соборі різьблення й живопис старих могилянських іконостасів, у тому числі – головного, а також, як вважають, написав ікони для нових іконостасів у бічних вівтарях і на хорах. На нашу думку, на той час він уже створив нову храмову ікону собору, що стала прототипом ікони часів митрополита Рафаїла Заборовського. Про те, що такі роботи тоді проводилися, свідчить рукопис XVIII ст., в якому говориться, що митрополит Варлаам “... соборную престольную церков св. Софии украси позлащением всех глав, також и иконостасом, яко в самой велицей церкви и в пределах ее благолепием украси и светлейшую и просторнейшую створи”¹. Йдеться про позолочення всіх бань собору, що, як зазвичай вважається, начебто вперше здійснив Рафаїл Заборовський, про прикрасу храму головним і бічними іконостасами, розписами та про перебудову західної частини центральної нави храму, яку збільшили за рахунок надання їй рис базилікальності.

Цікаво, що центральний у гербі гетьмана І. Мазепи образ ротонди вміщено і в композицію гравюри Л. Тарасевича, яка ілюструє вірш на честь митрополита Варлаама Ясинського (1690). У вірші розповідається, як Варлаам піднімався по ієрархічних сходинах і підкреслюються його християнські чесноти – Віра, Надія, Любов, алегорії яких у вигляді дівчат утворюють процесію, що прямує до семистовпної ротонди. Аналогічні мотиви можна виявити ще раніше, зокрема на гравюрі І. Щирського до панегірика маршалкові Янові Огінському (1680). Тут зображено сходи, що звужуються вдалині й ведуть до арки у сьйві – брами Раю. На сходах – символи чеснот у картушах. У Л. Тарасевича символом брами Раю є Богоматір на місяці, постать якої вкомпоновано в архітектурні куліси на кшталт кіота².

Зрозуміло, що всі ці актуальні іконографічні новації були творчо сприйняті й узагальнені І. Мігурою, оскільки згадані мотиви склали іконографію Святої Софії Премудрості Божої в її оригінальному київському варіанті. На храмовій іконі Святої Софії Київської бачимо Богоматір Знамення у золотому сьйві, яка стоїть на місяці; її постать уведено в ротонду, утверджену на семи стовпах, на яких – картуші з емблемами Святого Духа. На карнизи ротонди грецькою мовою написано слова Соломонової приповідки: “Премудрість створила Собі дім і утвердила стовпів сім”. Над ротондою – благословляючий Бог Отець, від якого на Богоматір сходить Дух Святий у вигляді голуба. Обабіч Бога Отця – сім архангелів. Перед Богоматір’ю на семи східцях ротонди стоять праотці і пророки, котрі провістили явлення Премудрості у світ: Мойсей, Аарон, Давид (праворуч); Ісайя, Єремія, Єзекиїл і Даниїл (ліворуч). На східцях ротонди накреслено імена семи християнських чеснот: Віра, Надія, Любов, Чистота, Смирення, Благодать, Слава. В іконі настійно звучить число “7”, яке символізує Богородицю – Церкву як Дім Святої Софії Премудрості Божої, себто Небесний Єрусалим. Східці ротонди символізують сходження у вищі сфери буття, тому у Мазепиній капелі композиція “Свята Софія Премудрість Божа” розміщена над сходовою вежею, яка веде на хори – “до небес”. Цікаво, що стінописні цикли на тему євангельських чеснот мали прикрашати Успенський собор Києво-Печерської лаври, про що свідчить розроблений на початку XVII ст. проект розпису собору. У проекті велике місце відводилось зображенню Небесного Єрусалима, з яким ототожнювався Київ.

Ікона “Сім святителів”, яка в усіх старих джерелах має цю традиційну назву, також акцентує благословенне число 7, і так само тісно пов’язана з церковно-соборною темою. У науковій літературі цю ікону, яку ми іменуємо за її точно задокументованою старовинною назвою, сучасні мистецтвознавці іноді ще називають “Ієрархи віри”. Вона розміщена в іконостасі праворуч від образу Богоматері. Тут, у ликах семи знаменитих святителів православної Церкви, згадано чотири патріарші кафедри: Єрусалимську, Константинопольську, Антіохійську та Александрійську. У центрі ікони – брат Господній св. апостол Яків; праворуч – свв. Іоанн Золотоуст, Григорій Богослов і Василій Великий; ліворуч – свв. Ігнатій Антіохійський, Афанасій Великий і Кирило Александрійський. Над ними в семи медальйонах зображено емблеми святителів. Угорі – трикутник, складений з трьох архіпастирських жезлів, це символ Трійці як Церкви

¹ ДНАББЗ. *Линчевский А., свящ.* Св. София Киевская (XI–XX вв.). С. 399, 427.

² *Степовик Д.* Іван Щирський. К., 1988. С. 36–38, 45; *Степовик Д. В.* Леонтій Тарасевич і українське мистецтво бароко. К., 1986. С. 134–138.

Небесної. На другому боці ікони – складена з чотирьох жезлів перша літера імені Богоматері “М” як символ Церкви Земної. Разом ці емблеми образно складають сімку як символ Вселенської Церкви, що стоїть на семи таїнствах. Загалом зміст ікон перегукувався з сюжетами семи Вселенських соборів, що прикрасили у XVIII ст. стіни центрального ядра храму.

Отже, головні намісні ікони Софії Київської – “Свята Софія Премудрість Божа” і “Сім святителів”, які дійшли до нас з середини XVIII ст., як вважаємо, є списками однойменних храмових образів Софії доби Івана Мазепи, що відобразили актуальні церковно-політичні ідеї розбудови Гетьманщини.

Лл. 5. Свята Софія Премудрість Божа. Стінопис капели Мазепи. Початок XVIII ст. (у поновленні)

Лл. 6. Свята Софія Премудрість Божа. Храмова ікона Софії Київської. Середина XVIII ст.

Лл. 7. Сім святителів. Намісна ікона Софії Київської. Середина XVIII ст.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІІІ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластична реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербацького як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В. Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka- Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak- Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятівні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Співак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями ХІХ–ХХ ст. та реєстраційними картками початку ХХ ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарєв С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИАНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019